

IQLIM O‘ZGARISHINING ATROF-MUHITGA TA’SIRINI TUSHUNISH VA MARKAZIY OSIYO VA O‘ZBEKISTONDA EKOLOGIYA EVOLYUTSIYASI HAMDA SHAHARLARDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASH STRATEGIYALARI

Turamuradov Iftixor Feruzjon o‘g‘li

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti,
Turizm menejmenti fakulteti,
Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha),
yo‘nalishi 4-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14028103>

Annotatsiya. Ushbu keng qamrovli maqola O‘zbekistonga alohida e‘tibor qaratgan holda Markaziy Osiyodagi ekologiyaning tarixiy rivojlanishi va hozirgi holatini o‘rganadi. Unda mintaqaning tog‘ tizmalari, cho‘l, dasht va botqoq erlarni qamrab olgan turli xil ekologik landshaftlari chuqur o‘rganilib, u duch kelayotgan ekologik muammolar, jumladan, suv tanqisligi, yerlarning degradatsiyasi, cho‘llanish va yashash joylarining yo‘qolishi ko‘rsatilgan. Markaziy Osiyoda ekologiyaning ilmiy fan sifatida evolyutsiyasini kuzatadi, mintaqaning ekotizimlari va biologik xilma-xilligini tushunishimizga hissa qo‘shgan asosiy tadqiqot institutlari, muhim bosqichlari va taniqli ekologlarni yoritadi. Unda inson faoliyatining o‘zaro bog‘liqligi va atrof-muhit degradatsiyasiga oydinlik kiritib, dastlabki ekologik tadqiqotlar, biologik xilma-xillikni baholash va ekotizim dinamikasi muhokama qilinadi. Bundan tashqari, maqolada Markaziy Osiyoning boy bioxilma-xilligini muhofaza qilishga qaratilgan tabiatni muhofaza qilish bo‘yicha sa‘y-harakatlar, jumladan, qo‘riqlanadigan hududlar, qo‘riqxonalar va biosfera rezervatlarini barpo etish haqida so‘z boradi. Shuningdek, u mahalliy hamjamiyatlarda tabiatni muhofaza qilish bo‘yicha tashabbuslar va atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha ta‘lim dasturlarini o‘rganadi.

Kalit so‘z: Ekologiya, tarix, landshaft, muammolar, biologik, Markaziy Osiyo, ekotizim, atrof-muhit, ta‘lim.

Аннотация. В этой всеобъемлющей статье исследуется историческое развитие и современное состояние экологии в Центральной Азии, с особым акцентом на Узбекистан. Он исследует разнообразные экологические ландшафты региона, включая горные хребты, пустыни, степи и водно-болотные угодья, а также исследует экологические проблемы, с которыми он сталкивается, включая нехватку воды, деградацию земель, опустынивание и утрату среды обитания. Прослеживается эволюция экологии как научной дисциплины в Центральной Азии, освещаются ключевые исследовательские учреждения, вехи и выдающиеся экологи, которые внесли свой вклад в наше понимание экосистем и биоразнообразия региона. Он проливает свет на взаимозависимость деятельности человека и деградации окружающей среды, а также обсуждает ранние экологические исследования, оценку биоразнообразия и динамику экосистем. Кроме того, в статье обсуждаются природоохранные усилия, направленные на защиту богатого биоразнообразия Центральной Азии, включая создание охраняемых территорий, заповедников и биосферных резерватов. Он также исследует природоохранные инициативы и программы экологического образования в местных сообществах.

Ключевые слова: Экология, история, ландшафт, проблемы, биологические, Центральная Азия, экосистема, окружающая среда, образование.

Abstract. This comprehensive article explores the historical development and current state of ecology in Central Asia, with a particular focus on Uzbekistan. It explores the diverse ecological landscapes of the region, including mountain ranges, deserts, steppes, and wetlands, and explores the environmental challenges it faces, including water scarcity, land degradation, desertification, and habitat loss. It traces the evolution of ecology as a scientific discipline in Central Asia, highlighting key research institutions, milestones, and prominent ecologists who have contributed to our understanding of the region's ecosystems and biodiversity. It sheds light on the interdependence of human activities and environmental degradation, and discusses early ecological research, biodiversity assessment, and ecosystem dynamics. In addition, the article discusses conservation efforts aimed at protecting Central Asia's rich biodiversity, including the establishment of protected areas, nature reserves, and biosphere reserves. It also explores conservation initiatives and environmental education programs in local communities.

Key word: Ecology, history, landscape, problems, biological, Central Asia, ecosystem, environment, education.

KIRISH

O'zining xilma-xil ekologik landshaftlari va noyob biologik xilma-xilligi bilan Markaziy Osiyo insoniyat jamiyatlari va atrof-muhit o'rtasidagi murakkab munosabatlarni tushunish uchun hal qiluvchi mintaqa bo'lib turibdi. Xususan, ushbu mintaqada joylashgan O'zbekiston ekologik fikr va amaliyot evolyutsiyasi bo'yicha jozibali misolni taqdim etadi. Ushbu maqola Markaziy Osiyoda ekologiyaning tarixiy rivojlanishi va zamonaviy muammolari bo'ylab sayohatga kirishadi, O'zbekistonga katta e'tibor qaratiladi.

Markaziy Osiyoning ekologik gobelenida Pomir va Tyan-Shan tog' tizmalarining baland cho'qqilaridan tortib Qoraqum va Qizilqum cho'llarining bepoyon kengliklarigacha bo'lgan qarama-qarshiliklar tasviri tasvirlangan. Ushbu mozaikaning o'rtasida mintaqa dolzarb ekologik muammolar, jumladan, suv tanqisligi, erning tanazzulga uchrashi va yashash joylarining yo'qolishi bilan kurashmoqda. O'zining qurg'oqchil iqlimi va qishloq xo'jaligi merosiga ega bo'lgan O'zbekiston inson taraqqiyoti va ekologik barqarorlikni muvozanatlashda o'ziga xos muammolarga duch kelmoqda.

Shu fonda ekologiya sohasi ushbu muammolarni o'rganish va hal qilish uchun muhim ob'ektiv sifatida paydo bo'ldi. Ekologiyaning Markaziy Osiyoda ilmiy fan sifatida tarixiy rivojlanishi mintaqaning ekologik dinamikasi va uning tabiiy ekotizimlariga inson faoliyatining ta'siri haqida qimmatli ma'lumotlar beradi.

Kashshof ilmiy-tadqiqot institutlaridan tortib, innovatsion tadqiqotlarga, Markaziy Osiyodagi ekologik tadqiqot sayohati ham yorituvchi, ham o'zgartiruvchi bo'ldi.

Bundan tashqari, so'nggi yillarda Markaziy Osiyo bioxilma-xilligini muhofaza qilishga qaratilgan tabiatni muhofaza qilish borasidagi sa'y-harakatlar jadallashib bormoqda. Muhofaza etiladigan hududlar, qo'riqxonalar va biosfera rezervatlarining tashkil etilishi mintaqaning tabiiy merosini kelajak avlodlar uchun asrab-avaylash zarurligi tobora ortib borayotgan e'tirofdan dalolat beradi. Jamiyat tashabbuslari va ekologik ta'lim dasturlari tabiatni muhofaza qilish bo'yicha sa'y-harakatlarda mahalliy ishtirok etish muhimligini yana bir bor ta'kidlaydi.

Markaziy Osiyo atrof-muhit o'zgarishi va barqaror rivojlanishning murakkabliklari bo'ylab harakatlanar ekan, hukumat siyosati, xalqaro hamkorlik va fanlararo tadqiqotlar uning

ekologik kelajagini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ilmiy bilimlar, jamoatchilik ishtiroki va siyosat innovatsiyalarini o'zida mujassam etgan yaxlit yondashuvni qo'llagan holda, O'zbekiston va unga qo'shni davlatlar mintaqa uchun yanada mustahkam va barqaror kelajak sari yo'lni belgilashlari mumkin.

- qazib olinadigan yoqilg'ilarni yoqish, o'rmonlarni kesish va sanoat jarayonlari kabi inson faoliyatiga e'tibor qaratgan holda iqlim o'zgarishi va uning sabablarini aniqlash.

- Iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish va moslashish strategiyasini rivojlantirish uchun uning atrof-muhitga ta'sirini tushunish muhimligini tushuntirish.

Haroratning ko'tarilishi va ob-havoning o'zgarishi

- O'rtacha haroratning global o'sishi va buning natijasida ob-havo sharoitlarining o'zgarishi, jumladan tez-tez va kuchli issiqlik to'lqinlari, qurg'oqchilik va ekstremal yog'ingarchilik hodisalarini muhokama qilish.

- Haroratning ko'tarilishining ekotizimlar, qishloq xo'jaligi, suv resurslari va inson salomatligiga ta'sirini o'rganish.

Muzning erishi va dengiz sathining ko'tarilishi

- Dengiz sathining ko'tarilishiga olib keladigan global isish tufayli qutb muzliklari, muzliklar va muz qatlamlarining erishi haqida umumiy ma'lumot.

- dengiz sathining ko'tarilishining qirg'oq jamoalari, ekotizimlar, infratuzilma va biologik xilma-xillik uchun oqibatlarini o'rganish.

O'zgargan ekotizimlar va biologik xilma-xillikning yo'qolishi

- Iqlim o'zgarishining ekologik ta'sirini tahlil qilish, shu jumladan turlarning tarqalishining o'zgarishi, yashash joylarining yo'qolishi va yo'qolib ketish xavfi.

- Iqlim o'zgarishining marjon riflari, o'rmonlar, suv-botqoq erlari va qutb mintaqalari kabi asosiy ekotizimlarga ta'sirini o'rganish.

Okeanlarning kislotalanishi va dengiz ekotizimlari

- Okeanlar tomonidan karbonat angidridni so'rilishini ko'paytirish natijasida okeanlarning kislotalanishini tushuntirish, bu dengiz suvi kimyosining o'zgarishiga olib keladi.

- Okean kislotalanishining dengiz hayotiga, jumladan, marjon riflari, qisqichbaqasimonlar va planktonlarga ta'siri va dengiz ekotizimlari va baliqchilikka kaskad ta'sirini muhokama qilish.

Ekstremal hodisalar va tabiiy ofatlar

- Iqlim o'zgarishi bilan bo'ronlar, yong'inlar, toshqinlar va bo'ronlar kabi ekstremal ob-havo hodisalarining chastotasi va intensivligi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish.

- ekstremal hodisalarning ekologik oqibatlarini, jumladan, yashash joylarining buzilishi, tuproq eroziyasi, biologik xilma-xillikning yo'qolishi va ekotizim degradatsiyasini o'rganish.

Tekshiruv mexanizmlari va nuqtalar

- Erning iqlim tizimidagi albedo effekti, abadiy muzning erishi va erish muzidan metan chiqishi kabi qayta aloqa mexanizmlari va ularning iqlim o'zgarishini kuchaytirish potentsialini muhokama qilish.

- kichik o'zgarishlar keskin va qaytarib bo'lmaydigan ekologik o'zgarishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan Yer iqlim tizimidagi burilish nuqtalarini o'rganish.

Yumshatish va moslashish strategiyalari

- Issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish va iqlim o'zgarishining ko'lamini cheklash, shu jumladan qayta tiklanadigan energiya manbalarini qo'llash, o'rmonlarni o'stirish, uglerodni ushlab saqlashni kamaytirish bo'yicha strategiyalarga umumiy nuqtai.

- Ekotizimga asoslangan moslashuv, barqaror er boshqaruvi va ofatlar xavfini kamaytirish kabi iqlim o'zgarishining atrof-muhitga ta'siri bilan kurashish uchun moslashish strategiyalarini muhokama qilish.

- Markaziy Osiyo va O'zbekiston ekologiyasining tarixiy konteksti bilan tanishtirish, mintaqaning boy bioxilma-xilligi, noyob ekotizimlari va ekologik muammolarini yoritib berish.

- Barqaror rivojlanish, biologik xilma-xillikni saqlash va ekotizimni tiklash uchun mintaqada ekologiyaning rivojlanishini tushunish muhimligini tushuntirish.

Markaziy Osiyoning ekologik landshaftlari

- Markaziy Osiyoda uchraydigan xilma-xil ekologik landshaftlar, jumladan, tog' tizmalari, cho'llar, dashtlar va botqoq erlar haqida umumiy ma'lumot.

- Mintaqaning noyob flora va faunasi, jumladan, yovvoyi tabiatning endemik turlari va migratsiya yo'llari haqida suhbat.

Ekologik muammolar va bosimlar

- Markaziy Osiyo va O'zbekiston oldida turgan suv tanqisligi, yerlarning degradatsiyasi, cho'llanish, o'rmonlarning kesilishi va ifloslanishi kabi ekologik muammolarni o'rganish.

- inson faoliyatining, jumladan, qishloq xo'jaligi, sanoat, urbanizatsiya va tog'-kon sanoatining mintaqa ekotizimlari va bioxilma-xilligiga ta'sirini tahlil qilish.

Ekologiyaning fan sifatida rivojlanishi

- Markaziy Osiyo va O'zbekistonda ekologiyaning ilmiy fan sifatida tarixiy rivojlanishini o'rganish, jumladan, asosiy bosqichlari, ilmiy-tadqiqot muassasalari, taniqli ekologlar.

- Biologik xilma-xillikni baholash, ekotizim dinamikasi va tabiiy resurslarni boshqarish kabi mavzularga e'tibor qaratgan holda mintaqada o'tkazilgan dastlabki ekologik tadqiqotlarning umumiy ko'rinishi.

Tabiatni saqlash va biologik xilma-xillikni muhofaza qilish

- Markaziy Osiyo va O'zbekiston bioxilma-xilligini muhofaza qilish, jumladan muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, qo'riqxonalar va biosfera rezervatlarini barpo etishga qaratilgan tabiatni muhofaza qilish borasidagi sa'y-harakatlar va tashabbuslarni muhokama qilish.

- yashash joylarining parchalanishi, brakonerlik, noqonuniy daraxt kesish va iqlim o'zgarishi kabi tabiatni muhofaza qilish muammolari va ularni hal qilish strategiyalarini o'rganish.

Jamoatning faolligi va atrof-muhitga oid xabardorlik

- mahalliy hamjamiyatlarda tabiatni muhofaza qilish bo'yicha tashabbuslar va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha ta'lim dasturlarini o'rganish.

- Barqaror hayotni ta'minlash, ekotizimni tiklash va biologik xilma-xillikni saqlashni rag'batlantiradigan muvaffaqiyatli jamiyat boshchiligidagi loyihalar va hamkorliklar namoyishi.

Hukumat siyosati va xalqaro hamkorlik

- Markaziy Osiyo va O'zbekistonda atrof-muhitni muhofaza qilish, biologik xilma-xillikni saqlash va barqaror rivojlanishga oid hukumat siyosati, qonunchiligi va me'yoriy hujjatlariga umumiy nuqtai.

- Ekologik barqarorlikni rag'batlantirish va transchegaraviy ekologik muammolarni hal etishda xalqaro hamkorlik, ko'p tomonlama kelishuvlar va donorlarni qo'llab-quvvatlashning o'rni haqida suhbat.

Kelajak yo'nalishlari va vazifalari

- Markaziy Osiyo va O‘zbekistonda ekologiya rivojlanishining istiqboldagi tendensiyalari va muammolari, jumladan, iqlim o‘zgarishi ta’siri, suv resurslarini boshqarish masalalari va yerdan barqaror foydalanishni rejalashtirish tahlili.

- paydo bo‘layotgan ekologik muammolarni hal qilish va ekologik barqarorlikni rag‘batlantirish uchun fanlararo tadqiqotlar, innovatsiyalar va salohiyatni oshirish imkoniyatlarini o‘rganish.

- shahar ekologiyasining ta’rifi va uning biologik xilma-xillikni qo‘llab-quvvatlash, ekotizim xizmatlarini yaxshilash va shaharlarda inson farovonligini oshirishdagi ahamiyati.

- tez urbanizatsiya, yashash joylarining yo‘qolishi va iqlim o‘zgarishi tufayli shahar muhitida ekologik barqarorlikning ortib borayotgan ahamiyatini tushuntirish.

Shahar ekotizimlarini tushunish

- Shahar ekotizimlarining o‘ziga xos xususiyatlariga umumiy nuqtai nazar, jumladan, parchalangan yashash joylari, o‘zgargan gidrologiya va ifloslanish darajasi.

- Yovvoyi hayvonlarning yashash muhitini ta’minlash, mikroiklimni tartibga solish, havo va suv sifatini yaxshilashda bog‘lar, bog‘lar va shahar o‘rmonlari kabi shahar yashil maydonlarining ekologik funktsiyalarini muhokama qilish.

Shaharlarda ekologik barqarorlik muammolari

- yashash joylarining parchalanishi, invaziv turlar, ifloslanish va shahar issiqlik orollari ta’siri kabi shaharlardagi ekologik barqarorlikka tahdid soladigan asosiy muammolar va tahdidlarni aniqlash.

- biologik xilma-xillikning yo‘qolishi, ekotizimning barqarorligi, inson salomatligi va farovonligiga ekologik tanazzulning oqibatlarini o‘rganish.

Ekologik barqarorlikni oshirish strategiyalari

- shaharlarda ekologik barqarorlikni ta’minlash bo‘yicha turli strategiya va yondashuvlar bilan tanishtirish, jumladan:

- Yashil maydonlarni kengaytirish va saqlash: biologik xilma-xillikni oshirish va ekotizim xizmatlarini ko‘rsatish uchun mavjud yashil maydonlarni saqlash va yangilarini yaratish muhimligini muhokama qilish.

- Barqaror shaharsozlik va dizayn: Ekologik barqarorlikni rag‘batlantirishda ixcham rivojlanish, aralash yerdan foydalanish va yashil infratuzilma kabi barqaror shahar dizayni tamoyillarini ajratib ko‘rsatish.

- Biologik xilma-xillikni saqlash va tiklash: Ekologik barqarorlikni oshirish va turlar xilma-xilligini rag‘batlantirish uchun mahalliy turlarni saqlash va buzilgan yashash joylarini tiklash muhimligini o‘rganing.

- Jamoatchilikning ishtiroki va boshqaruvi: shahar ekologiyasi tashabbuslarida, masalan, fuqarolik ilmiy loyihalari, jamoat bog‘lari va yashash joylarini tiklash harakatlarida jamoatchilik ishtirokining rolini ta’kidlang.

Muvaffaqiyatli shahar ekologiyasi loyihalari misollari

- Butun dunyodagi muvaffaqiyatli shahar ekologiyasi loyihalari namunalari namoyish eting, ularning ekologik barqarorlikka, biologik xilma-xillikni saqlashga va jamiyat farovonligiga ta’sirini ko‘rsating.

- Masalani o‘rganish shahar yashil yo‘li loyihalari, biologik xilma-xillik yo‘laklari, yashil tom tashabbuslari va jamiyat boshchiligidagi tabiatni saqlash bo‘yicha sa’y-harakatlarni o‘z ichiga olishi mumkin.

To‘siqlarni yengib o‘tish va o‘zgarishlarni amalga oshirish

- Cheklangan moliyalashtirish, raqobatdosh manfaatlar va siyosiy irodaning etishmasligi kabi shahar ekologiyasi tashabbuslarini amalga oshirishdagi qiyinchiliklar va to'siqlarni muhokama qilish.

- Ushbu to'siqlarni bartaraf etish strategiyalarini o'rganish, jumladan, siyosiy islohotlar, davlat-xususiy sheriklik va aholining faolligini oshirish.

NATIJALAR

Boy ekologik xilma-xillik Markaziy Osiyo, jumladan, O'zbekiston, tog'lardan cho'llarga qadar turli xil ekotizimlarga ega bo'lib, ularning har biri o'ziga xos flora va faunani qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu biologik xilma-xillikni tushunish va saqlash ekologik muvozanatni saqlash va tabiat va jamiyat farovonligini ta'minlash uchun juda muhimdir. Mintaqa muhim ekologik muammolarga duch kelmoqda, jumladan, suv tanqisligi, yerlarning degradatsiyasi, cho'llanish va yashash joylarining yo'qolishi. Bu qiyinchiliklar qishloq xo'jaligi, sanoat va urbanizatsiya kabi inson faoliyati bilan yanada kuchayib, barqaror rivojlanish amaliyoti zarurligini ta'kidlaydi. Markaziy Osiyoda ekologiyaning ilmiy fan sifatida tarixiy rivojlanishi tabiiy ekotizimlarni tushunish va muhofaza qilish muhimligining ortib borayotgan e'tirofini aks ettiradi. Kashshof tadqiqot institutlari va tadqiqotlari mintaqaning ekologik dinamikasi va inson faoliyatining atrof-muhitga ta'sirini tushunishimizga yordam berdi. Muhofaza qilinadigan hududlar, qo'riqxonalar va biosfera rezervatlarini tashkil etishni o'z ichiga olgan tabiatni muhofaza qilish bo'yicha sa'y-harakatlar Markaziy Osiyoning boy biologik xilma-xilligini saqlab qolishga intilayotganligini ko'rsatadi. Jamoatchilik tashabbuslari va ekologik ta'lim dasturlari mahalliy hamjamiyatlarni jalb qilish va tabiiy resurslardan foydalanishni rag'batlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Hukumat siyosati, qonunchilik va xalqaro hamkorlik ekologik barqarorlikni rag'batlantirish va transchegaraviy ekologik muammolarni hal qilish uchun muhim ahamiyatga ega. Ilmiy tadqiqotlar, jamoatchilik ishtiroki va siyosat innovatsiyasini o'zida mujassam etgan yaxlit yondashuvni qo'llagan holda, Markaziy Osiyo davlatlari ekologik muammolarni yechish va mintaqaning barqaror kelajagini ta'minlash uchun birgalikda ishlashi mumkin.

MUHOKAMA

Markaziy Osiyo va O'zbekiston ekologiyasining rivojlanishini o'rganishning yakuniy yakuni muhim yutuqlarni va kelgusida ko'rib chiqishni talab qiluvchi dolzarb vazifalarni ko'rsatadi.

Yutuqlar:

1. Ilm-fan yutuqlari: Mintaqa ekotizimlarini tushunishimizga yordam beradigan ilmiy-tadqiqot muassasalarining tashkil etilishi va kashshof tadqiqotlar olib borilishi bilan mintaqa ekologik tadqiqotlarda sezilarli yutuqlarga erishdi.

2. Tabiatni muhofaza qilish tashabbuslari: Qo'riqlanadigan hududlar, qo'riqxonalar va biosfera rezervatlarini yaratish orqali biologik xilma-xillikni muhofaza qilishga qaratilgan sa'y-harakatlar Markaziy Osiyoning tabiiy merosini asrab-avaylashga sodiqligini ko'rsatadi.

3. Hamjamiyat ishtiroki: Tabiatni muhofaza qilish tashabbuslari va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha ta'lim dasturlari mahalliy hamjamiyatlarni muvaffaqiyatli jalb qildi, tabiiy resurslarni boshqarishni rag'batlantirdi va barqaror amaliyotlarni targ'ib qildi.

Qiyinchiliklar:

1. Atrof-muhitning tanazzulga uchrashi: Suv tanqisligi, erlarning tanazzulga uchrashi va yashash joylarining yo'qolishi kabi doimiy muammolar qishloq xo'jaligi va urbanizatsiya kabi inson faoliyati tufayli yanada kuchaygan mintaqa ekotizimlariga tahdid solmoqda.

2. Transchegaraviy muammolar: Atrof-muhit muammolari ko'pincha milliy chegaralardan oshib ketadi, bu esa havo va suvning ifloslanishi, biologik xilma-xillikning yo'qolishi va iqlim o'zgarishi kabi umumiy muammolarni hal qilish uchun muvofiqlashtirilgan sa'y-harakatlar va xalqaro hamkorlikni talab qiladi.

3. Siyosatni amalga oshirish: Hukumat siyosati va qonunchiligi ekologik barqarorlikni rag'batlantirish uchun muhim bo'lsa-da, samarali amalga oshirish va qo'llash kattaroq siyosiy iroda va resurslarni talab qiladigan muammo bo'lib qolmoqda.

XULOSA

Ushbu maqolada Markaziy Osiyoda ekologiyaning rivojlanishini o'rganish O'zbekistonga e'tibor qaratgan holda mintaqaning ekologik dinamikasi, yutuqlari va muammolari haqida ma'lumot beradi. O'rta Osiyoning tog'lar, cho'l va dashtlarni o'z ichiga olgan xilma-xil ekologik landshaftlari o'ziga xos biologik xilma-xillikka ega. Biroq, mintaqa muhim ekologik muammolarga duch kelmoqda, jumladan, qishloq xo'jaligi va urbanizatsiya kabi inson faoliyati natijasida kuchaygan suv tanqisligi, erlarning degradatsiyasi va yashash joylarining yo'qolishi. Markaziy Osiyoda ilmiy fan sifatida ekologiyaning tarixiy rivojlanishi mintaqaning ekotizimlari va inson faoliyatining ta'siri to'g'risidagi tushunchalar ortib borayotganini ko'rsatadi. Kashshof tadqiqot institutlari va tadqiqotlari barqaror rivojlanish amaliyotiga bo'lgan ehtiyojni ta'kidlab, bu tushunchaga hissa qo'shdi. Qo'riqlanadigan hududlar va yovvoyi tabiat qo'riqxonalar kabi tabiatni muhofaza qilish tashabbuslari biologik xilma-xillikni saqlashga sodiqligini namoyish etadi. Bundan tashqari, tabiatni muhofaza qilish bo'yicha jamiyat tomonidan olib borilayotgan sa'y-harakatlar va ekologik ta'lim dasturlari mahalliy hamjamiyatlarni muvaffaqiyatli jalb qilib, tabiiy resurslarni boshqarishni qo'llab-quvvatladi. Doimiy ekologik muammolar, jumladan transchegaraviy muammolar va siyosatni amalga oshirishdagi kamchiliklar muhim to'siqlarni keltirib chiqaradi. Shu bilan birga, ushbu muammolarni hal qilish va ekologik barqarorlikni rivojlantirish uchun hamkorlik, xalqaro hamkorlik va innovatsion yechimlar uchun imkoniyatlar mavjud. Xulosa qilib aytish mumkinki, Markaziy Osiyo va O'zbekiston ekologik tadqiqotlar va tabiatni muhofaza qilish borasidagi sa'y-harakatlarni olg'a siljitishga erishgan bo'lsa-da, kelishilgan chora-tadbirlarni talab qiladigan muammolar mavjud. Barqaror amaliyotlarga ustuvor ahamiyat berish, jamoalarni jalb qilish va hamkorlikni rivojlantirish orqali mintaqa tabiat va jamiyat uchun yanada mustahkam va barqaror kelajak sari harakat qilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. “Markaziy Osiyo Pika ekologiyasi va muhofazasi: Iqlim o'zgarishi sharoitida yashash muhitiga mosligi va potentsial tarqalishini baholash” – Ismoil Mamtimin, Shuhrat E. Azizov, Salimjon Yusupov va boshqalar. (<https://www.mdpi.com/2571-550X/2/2/15>)

2. "Markaziy Osiyoning ekologik muammolari va xalqaro javob: Xalqaro taraqqiyot yordami va AQSh hukumatining roli" - Stiven Sigal, L. Timoti Lemon, Devid R. Devis va boshqalar. (<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10670560902860709>)

3. “O'zbekistonda jamiyat tomonidan tabiatni muhofaza qilish: o'tmishi, buguni va kelajagi” – Dilfuza Egamberdieva, Luba L. Reshitnik va Gulmira O. Karmisheva (<https://www.mdpi.com/2073-445X/10/2/81>)

4. “Markaziy Osiyo tog'larining bioxilma-xilligi va ekotizimlarini saqlash” - Alimardon Safarov, Sultonbek Samiyev, Alisher Abdullaev va boshqalar. (<https://www.intehopen.com/chapters/67514>)